

DISPARIDADE DE GÊNERO NAS FINANÇAS: GAP FEMININO DE ATÉ 230 ANOS

Nome do Autor: Pereira, Michele Gomes Muniz
Graduada em Ciências Contábeis pela
Faculdade Estácio de Sá - Rio de Janeiro
Pós-Graduada em Finanças,
Investimentos e Banking pela PUC-RS
@michelemunizoficial

DOI: 10.5281/zenodo.10045738

RESUMO

Este artigo examina a disparidade de gênero nas finanças ao longo dos anos, destacando as crenças emocionais arraigadas que moldaram o relacionamento das mulheres com o dinheiro. Explorando eventos históricos cruciais, como o Estatuto da Mulher Casada, que concedeu autonomia financeira às mulheres, o estudo investiga a jornada das mulheres em busca de igualdade financeira. Com base em dados recentes, discute-se a previsão de que a igualdade financeira entre os gêneros só será alcançada daqui a 230 anos. O artigo analisa o progresso alcançado, bem como os desafios persistentes que as mulheres enfrentam, propondo estratégias para uma mudança significativa.

Palavras-chave: Disparidade de Gênero, Educação Financeira, Estatuto da Mulher Casada, Autonomia Financeira, Igualdade de Gênero, Crenças Emocionais.

ABSTRACT

This scientific article examines gender disparity in finances over the years, highlighting the deep-rooted emotional beliefs that have shaped women's relationship with money. Exploring crucial historical events, such as the Married Women's Property Act, which granted financial autonomy to women, the study investigates women's journey towards financial equality. Based on recent data, it discusses the prediction that financial equality between genders will only be achieved in 230 years. The article analyzes the progress made as well as the persistent challenges women face, proposing strategies for significant change.

Key words: Gender Disparity, Financial Education, Married Women's Property Act, Financial Autonomy, Gender Equality, Emotional Beliefs.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a busca pela igualdade de gênero tem sido um dos temas mais debatidos e urgentes em diversas esferas sociais e culturais. Um dos campos em que essa disparidade é mais evidente é nas finanças, onde as mulheres historicamente enfrentam desafios significativos para alcançar autonomia e independência financeira. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a trajetória das mulheres ao longo dos anos em relação às finanças, investigando não apenas os aspectos econômicos, mas também as complexas crenças emocionais que moldaram essa jornada.

A história da evolução financeira das mulheres revela um passado em que os papéis eram rigidamente definidos, relegando as mulheres ao status de dependentes financeiras, enquanto os homens eram considerados os principais provedores do lar. Mesmo com avanços notáveis no mercado de trabalho e a conquista de direitos legais, as mulheres ainda enfrentam desafios significativos em seu relacionamento com o dinheiro. A falta de conhecimento técnico, juntamente com preceitos enraizados transmitidos ao longo de gerações, levou muitas mulheres a recaídas emocionais e endividamentos.

Uma análise das crenças emocionais incorporadas ao longo dos anos revela a luta interna das mulheres para conciliar os padrões tradicionais de feminilidade, maternidade e esposa ideal com a busca por independência financeira e sucesso profissional. Esse conflito interno frequentemente resulta em instabilidades emocionais, autossabotagem e perda do controle financeiro.

Um marco crucial na jornada pela igualdade financeira foi a promulgação do Estatuto da Mulher Casada em 1962, que concedeu às mulheres o direito de trabalhar, receber heranças e negociar financeiramente sem a necessidade da autorização de seus maridos. No entanto, apesar desses avanços legais, a disparidade de gênero nas finanças persiste, e de acordo com dados atualizados

pela Assembleia Geral da ONU em 2023, as mulheres levarão ainda 230 anos para se equiparar financeiramente aos homens.

Este estudo baseia-se em uma extensa pesquisa anterior sobre o tema, explorando não apenas as barreiras econômicas, mas também os desafios psicológicos enfrentados pelas mulheres. Além disso, examina estratégias e abordagens educacionais que podem capacitar as mulheres a tomar o controle de suas vidas financeiras de maneira eficaz. Ao entender as crenças emocionais profundamente enraizadas e reconstruir a narrativa em torno do dinheiro, este estudo busca contribuir para um futuro em que as mulheres possam alcançar verdadeira independência financeira, rompendo as correntes do passado e trilhando um caminho rumo à igualdade econômica.

O PAPEL DAS CRENÇAS EMOCIONAIS NAS FINANÇAS FEMININAS

Ao longo dos anos, as crenças emocionais moldaram de maneira significativa a experiência financeira das mulheres. O objetivo deste artigo é explorar a interconexão complexa entre as crenças emocionais e o status financeiro das mulheres. Estudos anteriores revelaram uma série de crenças profundamente enraizadas que permearam as sociedades, muitas das quais perpetuaram a disparidade de gênero nas finanças. Crenças como a ideia de que as mulheres são financeiramente dependentes dos homens ou que não possuem habilidades financeiras adequadas têm persistido por gerações.

Uma pesquisa notável conduzida por Meirelles, Valéria Maria (2012) destacou como essas crenças afetam negativamente as decisões financeiras das mulheres. Por exemplo, muitas mulheres evitam investir ou tomar decisões

financeiras significativas devido ao medo do fracasso, alimentado pela crença de que não eram competentes neste domínio. Além disso, a noção de que o sucesso financeiro de uma mulher estava intrinsecamente ligado ao seu status marital desencoraja muitas de buscar independência financeira.

Analisar e desafiar essas crenças é crucial para criar mudanças significativas. Estudos como o de Klontz, Brad e Ted em “A Mente Acima do Dinheiro”, bem como Housel, Morgan em “A Psicologia Financeira”, mostraram que intervenções psicológicas podem alterar crenças prejudiciais e melhorar a confiança financeira das mulheres. Em vez de ver a independência financeira como uma ameaça ao tecido social, é vital reconhecer que mulheres financeiramente empoderadas contribuem positivamente para suas famílias e comunidades.

Para superar essas barreiras, é imperativo reformular as narrativas em torno das finanças femininas. Educação financeira desde jovens, juntamente com programas que desafiem estereótipos de gênero e crenças, são passos cruciais. Além disso, iniciativas que promovam modelos femininos de sucesso nas finanças e celebrem histórias de mulheres que superaram desafios financeiros podem inspirar outras a perseguir seus objetivos financeiros com confiança.

Ao questionar e desconstruir essas crenças emocionais limitantes, as mulheres podem não apenas melhorar sua própria situação financeira, mas também criar um impacto positivo duradouro em suas famílias e comunidades. Explorar estratégias para criar conscientização sobre essas crenças, destacando a necessidade de uma mudança cultural e social para verdadeiramente alcançar a igualdade financeira é de suma importância para que alcancemos a diminuição do GAP de gênero nas Finanças. É importante ressaltar que a jornada em direção à igualdade financeira é também uma jornada em direção a uma sociedade mais justa e equitativa, onde cada indivíduo, independentemente do gênero, tem a oportunidade de prosperar.

Essa análise destaca não apenas a necessidade de desafiar crenças emocionais ultrapassadas, mas também de criar um ambiente que nutra a confiança e habilidades financeiras das mulheres. Ao fazer isso, podemos não apenas reduzir a disparidade de gênero nas finanças, mas também criar um futuro financeiro mais estável e igualitário.

MARCO HISTÓRICO: O Estatuto da Mulher Casada e sua Profunda Influência nas Finanças Femininas

Um marco crucial na jornada das mulheres em direção à autonomia financeira é o Estatuto da Mulher Casada. Em 1962, o Brasil testemunhou um momento transformador quando esse estatuto foi promulgado, concedendo às mulheres casadas o direito legal de gerenciar seus próprios bens e finanças. Pode parecer surpreendente que até essa data, as mulheres casadas estavam legalmente impedidas de administrar seus próprios patrimônios. Este estatuto foi, portanto, o primeiro passo significativo em direção à igualdade de gênero nas finanças, representando uma quebra radical com as normas sociais e legais prevalecentes na época.

O Estatuto da Mulher Casada, ao conceder à mulher casada o direito de gerenciar seus próprios bens, desempenhou um papel fundamental na desconstrução das barreiras legais que impediam as mulheres de participar ativamente do mundo financeiro. Como mencionado anteriormente, essa medida não apenas simbolizou um passo importante em direção à igualdade de gênero, mas também expôs um problema profundamente enraizado: a falta de conhecimento financeiro entre as mulheres. Até então, as mulheres não precisavam entender ou gerenciar suas finanças, uma vez que essa responsabilidade era exclusivamente

masculina. A súbita transição para a administração financeira independente foi, para muitas, um território desconhecido e desafiador.

Essa mudança legal, embora vital, também trouxe consigo um dilema: a falta de educação financeira adequada para as mulheres. Como resultado, muitas mulheres se viram despreparadas para tomar decisões financeiras. A ausência de orientação levou a escolhas financeiras equivocadas e, em alguns casos, à perda de patrimônio. Portanto, enquanto o Estatuto da Mulher Casada abriu portas, também revelou uma necessidade urgente de educação financeira acessível e abrangente para as mulheres.

Destaca-se que a mudança legal não foi acompanhada por um esforço equivalente para capacitar as mulheres com o conhecimento necessário para administrar seus próprios recursos de forma eficaz. Essa omissão na educação financeira perpetuou a disparidade de gênero nas finanças, criando uma lacuna significativa entre o potencial financeiro das mulheres e sua capacidade de realizá-lo plenamente.

Ao refletir sobre o período desde a promulgação do Estatuto da Mulher Casada até o presente, torna-se evidente que embora tenhamos percorrido um longo caminho, há muito mais a ser feito. O lapso temporal desde a introdução dessa legislação progressista é surpreendentemente curto quando consideramos a extensão histórica da subordinação financeira das mulheres. Este breve intervalo destaca a urgência de ações contínuas para fechar a brecha educacional, empoderando as mulheres com o conhecimento necessário para tomar decisões financeiras fundamentadas e construir um futuro econômico seguro.

A necessidade de programas educacionais abrangentes que não apenas informem as mulheres sobre questões financeiras, mas também as capacitem com habilidades práticas de gestão financeira torna-se imperioso neste processo. A criação de workshops, acesso facilitado a recursos educacionais e orientação personalizada são estratégias fundamentais que podem ajudar a preencher essa lacuna educacional persistente.

Neste contexto, torna-se imperativo reconhecer que, embora tenhamos feito progressos significativos, a batalha pela igualdade financeira está longe de ser vencida. O Estatuto da Mulher Casada, ao destacar a necessidade de autonomia financeira das mulheres, também revelou a urgência de um esforço contínuo para proporcionar educação financeira de qualidade. Somente através da educação e empoderamento contínuos, aliados ao entendimento e tratamento das crenças financeiras limitantes, podemos verdadeiramente alcançar uma igualdade de gênero duradoura e transformar o cenário financeiro para as mulheres, capacitando-as a alcançar seu pleno potencial econômico.

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA BUSCA PELA IGUALDADE FINANCEIRA

Ao examinar os desafios contemporâneos enfrentados pelas mulheres em sua jornada rumo à igualdade financeira, uma série de obstáculos complexos e interconectados surge, delineando um panorama multifacetado. Estes desafios podem ser analisados sob os seguintes subtópicos:

1 Discriminação Salarial: Uma Brecha Persistente

A disparidade salarial entre homens e mulheres continua a ser um obstáculo significativo para a igualdade financeira. Apesar dos avanços legais, as mulheres ainda ganham, em média, menos do que seus colegas masculinos em posições e qualificações semelhantes. Fatores como discriminação de gênero no local de trabalho e expectativas sociais contribuem para essa lacuna salarial persistente.

2 Obstáculos no Avanço Profissional

Mulheres frequentemente enfrentam barreiras para avançar em suas carreiras, incluindo falta de oportunidades de liderança e estereótipos de gênero que as relegam a determinados setores profissionais. Esses obstáculos limitam não apenas suas perspectivas de ganhos, mas também seu acesso a redes profissionais e oportunidades de crescimento profissional.

3 Equilíbrio Entre Trabalho e Vida

A expectativa cultural de que as mulheres assumam a maioria das responsabilidades familiares pode dificultar a participação plena no mercado de trabalho. A pressão para equilibrar carreira e vida pessoal muitas vezes resulta em escolhas profissionais que priorizam a flexibilidade em detrimento do avanço na carreira, afetando assim o potencial de ganhos a longo prazo.

4 Falta de Educação Financeira

Apesar dos avanços na educação das mulheres, a falta de educação financeira específica continua sendo um desafio significativo. A ausência de conhecimentos sólidos sobre investimentos, gestão de dívidas e planejamento financeiro pode limitar a capacidade das mulheres de tomar decisões financeiras acertadas, resultando em escolhas que não maximizam seu potencial econômico.

5 Cultura e Expectativas Sociais

Normas culturais e expectativas sociais em relação aos papéis de gênero desempenham grande força na perpetuação da desigualdade financeira. Estereótipos de gênero podem influenciar as escolhas de carreira, investimentos e empreendedorismo das mulheres, criando barreiras invisíveis para sua independência financeira.

Para ilustrar a evolução da disparidade de gênero ao longo das décadas, veja a tabela comparativa que utiliza dados históricos e marcos significativos:

Tabela: Evolução Financeira de Homens e Mulheres ao Longo das Décadas

Década	Marco Histórico	Evolução Masculina	Evolução Feminina
1960	Estatuto da Mulher Casada	Início da gestão financeira independente	Participação limitada no mercado de trabalho
1970	Movimento Feminista	Crescimento das oportunidades de carreira	Aumento na participação, mas ainda limitada
1980	Lei de Igualdade Salarial	Redução na disparidade salarial	Progresso lento na equidade salarial
1990	Globalização Econômica	Expansão de oportunidades globais	Maior presença, mas ainda não igualdade
2000	Revolução Tecnológica	Acesso a setores de alta remuneração	Avanço em carreiras técnicas, mas desigualdade persistente
2010	Movimento #MeToo	Conscientização sobre assédio no local de trabalho	Maior visibilidade, mas desafios continuam
2020	Pandemia de COVID-19	Impacto econômico global	Regressão em alguns setores, avanços em outros

Fonte: A autora

Esta tabela destaca não apenas os marcos legais e sociais significativos, mas também a evolução complexa e muitas vezes desigual das carreiras e ganhos de homens e mulheres ao longo das décadas. Ela serve como um lembrete impactante de que, embora tenhamos feito progressos substanciais, a jornada rumo à igualdade financeira de gênero é uma batalha contínua e cheia de facetas, exigindo uma abordagem holística e persistente.

ANÁLISE DE DADOS

A análise dos dados apresentados na tabela revela uma jornada complexa para homens e mulheres ao longo das décadas, porém com avanços mais comeditos para o gênero feminino. Vamos examinar cada evento e década detalhadamente, destacando os pontos positivos e negativos no desenvolvimento financeiro de ambos os gêneros.

Década de 1960: Estatuto da Mulher Casada

Evolução Masculina: Durante essa década, os homens começaram a assumir uma gestão financeira mais independente, marcando o início de uma mudança cultural em relação às finanças.

Evolução Feminina: Com o Estatuto da Mulher Casada em vigor, as mulheres obtiveram o direito legal de gerenciar suas finanças. Contudo, a falta de acesso à educação financeira significativa limitou sua capacidade de tomar decisões assertivas.

Década de 1970: Movimento Feminista

Evolução Masculina: O movimento feminista trouxe uma conscientização crescente sobre a igualdade de gênero, levando a uma diminuição nas barreiras de carreira para os homens.

Evolução Feminina: As mulheres começaram a ingressar em diversas profissões, mas ainda enfrentavam discriminação salarial e eram frequentemente relegadas a cargos de menor remuneração.

Década de 1980: Lei de Igualdade Salarial

Evolução Masculina: A implementação da Lei de Igualdade Salarial ajudou a reduzir a disparidade salarial entre homens e mulheres, proporcionando uma base mais equitativa.

Evolução Feminina: Apesar do progresso na equidade salarial, as mulheres continuaram a enfrentar desafios em ascender a posições de liderança e enfrentaram estereótipos de gênero em muitas indústrias.

Década de 1990: Globalização Econômica

Evolução Masculina: Homens se beneficiaram da globalização, com um aumento nas oportunidades de emprego e negócios em uma economia globalizada.

Evolução Feminina: Mulheres viram uma maior presença no mercado de trabalho, mas ainda enfrentavam obstáculos significativos em termos de discriminação e falta de representação em setores-chave.

Década de 2000: Revolução Tecnológica

Evolução Masculina: A revolução tecnológica proporcionou aos homens acesso a setores de alta remuneração, especialmente na indústria de tecnologia, criando uma lacuna salarial persistente.

Evolução Feminina: Mulheres avançaram em carreiras técnicas, mas a disparidade de gênero em campos STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) permaneceu um desafio.

Década de 2010: Movimento #MeToo

Evolução Masculina: O movimento #MeToo trouxe conscientização sobre o assédio no local de trabalho, levando a uma reflexão sobre a cultura corporativa e oportunidades para melhorar o ambiente de trabalho.

Evolução Feminina: Apesar de maior visibilidade e conscientização, as mulheres ainda enfrentam desafios significativos em termos de igualdade salarial e representação em cargos de liderança.

Década de 2020: Pandemia de COVID-19

Evolução Masculina: A pandemia de COVID-19 teve impactos econômicos globais, afetando negativamente os empregos e oportunidades de negócios para homens.

Evolução Feminina: As mulheres foram desproporcionalmente afetadas pela pandemia, enfrentando perdas significativas de empregos e uma regressão em muitos setores.

Comparação entre Evolução Masculina e Feminina

A comparação entre a evolução financeira de homens e mulheres ao longo das décadas revela que, embora tenha havido avanços significativos, as mulheres continuam a enfrentar desafios persistentes em suas carreiras e finanças. Enquanto as leis foram implementadas para promover a igualdade, a falta de representação em posições de liderança, discriminação salarial e barreiras de carreira ainda limitam as oportunidades das mulheres. O movimento #MeToo e outras iniciativas trouxeram à tona questões de assédio no local de trabalho, mas a igualdade financeira permanece um objetivo a ser alcançado.

Esta análise destaca a necessidade contínua de políticas e práticas que promovam a igualdade de gênero no local de trabalho, incluindo educação financeira equitativa, medidas para combater o assédio e a discriminação, e oportunidades de

liderança para mulheres em todos os setores. Somente com esforços concentrados e uma mudança cultural profunda, podemos alcançar uma verdadeira igualdade financeira entre os gêneros.

POR QUE 230 ANOS?

Para compreender por que as mulheres enfrentarão uma espera de 230 anos para alcançar a paridade financeira com os homens, é imperativo examinar as complexidades profundas que perpetuam essa disparidade. Uma análise abrangente revela não apenas a falta de oportunidades econômicas, mas também crenças limitantes enraizadas, autossabotagem psicológica e pressões sociais que moldam as escolhas e as trajetórias das mulheres. Esta seção explora os motivos pelos quais, mesmo em um mundo globalizado e progressista, a igualdade financeira entre os gêneros permanece uma batalha contínua e desafiadora.

Necessidades de Consumo e Padrões de Beleza Impostos pela Sociedade:

No contexto global, as mulheres são frequentemente submetidas a padrões de beleza inatingíveis, alimentados pela mídia e pela publicidade. Esse ideal estabelece uma pressão constante sobre as mulheres para investirem em produtos de beleza, roupas da moda e procedimentos estéticos. Esta necessidade de corresponder a um padrão socialmente aceito cria uma demanda financeira significativa, deixando menos recursos disponíveis para investir em educação, negócios próprios ou outros empreendimentos que poderiam aumentar sua independência financeira.

Dualidade entre Mãe e Mulher de Negócios:

O dualismo entre os papéis de mãe e mulher de negócios é uma barreira complexa. Muitas mulheres enfrentam desafios ao tentar equilibrar suas carreiras com a responsabilidade de criar uma família. A falta de políticas de licença parental adequadas, creches acessíveis e apoio social cria um fardo adicional para as mulheres que desejam avançar em suas carreiras. A sociedade muitas vezes espera que as mulheres priorizem a maternidade sobre a busca de independência financeira, limitando assim suas oportunidades profissionais.

Crenças Limitantes e Autossabotagem Psicológica:

Crenças limitantes profundamente enraizadas são frequentemente internalizadas pelas mulheres, levando à autossabotagem psicológica. A crença de que as mulheres nasceram para serem mães e cuidadoras do lar tem sido transmitida ao longo das gerações, restringindo suas ambições profissionais. Além disso, existe a ideia prejudicial de que uma mulher não pode ser uma empresária de sucesso e, ao mesmo tempo, uma mãe dedicada e esposa amorosa. Essa dicotomia impede muitas mulheres de buscar empreendimentos de grande escala, limitando-as a papéis tradicionalmente femininos e perpetuando a desigualdade de gênero no mundo dos negócios.

Desigualdades Globais e Comparação com Mulheres Brasileiras:

As desigualdades econômicas e sociais variam amplamente em todo o mundo. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, as mulheres muitas vezes enfrentam barreiras adicionais devido à falta de acesso à educação de qualidade, saúde reprodutiva adequada e oportunidades de emprego igualitárias. A disparidade é exacerbada pela falta de políticas públicas eficazes que possam apoiar as mulheres em suas aspirações profissionais e financeiras.

Em resumo, a disparidade de gênero nas finanças é um problema multifacetado, enraizado em normas sociais profundamente estabelecidas, políticas

inadequadas e desigualdades globais. Somente através de uma abordagem holística, que envolva mudanças culturais, reformas políticas substanciais e apoio social abrangente, podemos começar a superar as barreiras que impedem as mulheres de alcançar a paridade financeira com os homens. Essa jornada não é apenas uma responsabilidade individual, mas uma missão coletiva que exige esforços coordenados em todas as esferas da sociedade.

ESTRATÉGIAS PARA CONQUISTA DA IGUALDADE FINANCEIRA

A fim de não trazer esse estudo para um viés de debate extenso sobre o que não fazer, abaixo é possível encontrar 10 estratégias para ações práticas.

Estratégia 1: Educação e Capacitação Econômica

Especificando a Estratégia: Desenvolver programas educacionais acessíveis que ofereçam treinamento financeiro, habilidades empreendedoras e capacitação profissional para mulheres em todas as idades.

Objetivo: Capacitar mulheres com conhecimentos financeiros sólidos e habilidades empreendedoras para promover sua independência financeira.

Metas Claras: Oferecer cursos de educação financeira para pelo menos 80% das mulheres em idade economicamente ativa nos próximos cinco anos.

Como Mensurar o Progresso: Avaliar o número de mulheres que participam dos programas de educação e medir seu crescimento financeiro após a conclusão.

Relevância: A educação financeira é a base para a autonomia econômica das mulheres, capacitando-as a tomar decisões mais assertivas sobre investimentos, poupanças e empreendimentos.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: 5 anos.

Estratégia 2: Acesso Equitativo ao Mercado de Trabalho

Especificando a Estratégia: Implementar políticas que promovam a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, incluindo salários justos, licença parental remunerada e combate à discriminação de gênero no ambiente profissional.

Objetivo: Garantir que mulheres tenham acesso igualitário a empregos bem remunerados e sejam tratadas com equidade no local de trabalho.

Metas Claras: Eliminar a disparidade salarial de gênero em todos os setores até 2030, reduzindo as taxas de discriminação de gênero no ambiente de trabalho em 50% nos próximos sete anos.

Como Mensurar o Progresso: Monitorar os salários por gênero, investigar casos de discriminação relatados e realizar pesquisas periódicas sobre igualdade de oportunidades no emprego.

Relevância: O acesso justo ao mercado de trabalho é essencial para o empoderamento econômico das mulheres, proporcionando estabilidade financeira e oportunidades de crescimento profissional.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: 7 anos.

Estratégia 3: Estímulo ao Empreendedorismo Feminino

Especificando a Estratégia: Criar programas de apoio ao empreendedorismo feminino, oferecendo financiamento acessível, mentoria e treinamento específico para mulheres empreendedoras.

Objetivo: Fomentar o crescimento de negócios liderados por mulheres, promovendo a independência financeira e estimulando a economia local.

Metas Claras: Aumentar em 50% o número de empresas de propriedade de mulheres nos próximos cinco anos, oferecendo linhas de crédito de baixo custo e mentorias para pelo menos 70% das empreendedoras.

Como Mensurar o Progresso: Avaliar o número de empresas iniciadas por mulheres, monitorar o sucesso desses negócios e coletar depoimentos das empreendedoras beneficiadas pelos programas de apoio.

Relevância: O empreendedorismo feminino fortalece a economia, cria empregos e capacita as mulheres a serem líderes em seus setores, contribuindo para a igualdade de gênero no mundo dos negócios.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: 5 anos.

Estratégia 4: Fortalecimento da Rede de Apoio Social

Especificando a Estratégia: Expandir os serviços de assistência social, incluindo creches acessíveis, cuidados a idosos e apoio psicológico, para liberar as mulheres das responsabilidades domésticas e permitir que se concentrem em suas carreiras e negócios.

Objetivo: Criar uma infraestrutura de apoio que permita às mulheres equilibrar suas responsabilidades familiares com suas aspirações profissionais.

Metas Claras: Estabelecer centros de cuidados infantis em 90% das comunidades urbanas e oferecer apoio psicológico gratuito para mulheres em situações de estresse devido a demandas familiares.

Como Mensurar o Progresso: Avaliar a disponibilidade e acessibilidade de serviços de assistência social, bem como a redução dos níveis de estresse relatados por mulheres beneficiadas pelos programas de apoio.

Relevância: Uma rede de apoio social robusta é fundamental para permitir que as mulheres alcancem seu potencial máximo no ambiente profissional, reduzindo os encargos familiares e liberando tempo para o desenvolvimento de suas carreiras.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: 7 anos.

Estratégia 5: Incentivo à Participação Política das Mulheres

Especificando a Estratégia: Implementar políticas que incentivem a participação ativa das mulheres na política, incluindo treinamento político e apoio financeiro para campanhas eleitorais.

Objetivo: Aumentar a representatividade das mulheres em cargos políticos, garantindo que suas vozes sejam ouvidas nas decisões que afetam as políticas econômicas e sociais.

Metas Claras: Atingir uma representação de pelo menos 50% de mulheres em cargos públicos em todos os níveis de governo nos próximos 10 anos, oferecendo treinamento político para pelo menos 80% das mulheres interessadas em entrar na política.

Como Mensurar o Progresso: Monitorar o número de mulheres eleitas em cargos políticos, avaliar a eficácia dos programas de treinamento político e analisar a influência das políticas lideradas por mulheres nas áreas econômicas.

Relevância: A participação política das mulheres é crucial para moldar políticas que promovam a igualdade de gênero, incluindo aquelas relacionadas ao mercado de trabalho, empreendedorismo e educação financeira.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: 10 anos.

Estratégia 6: Combate à Violência de Gênero

Especificando a Estratégia: Implementar leis rigorosas contra a violência de gênero, fornecer apoio jurídico e psicológico às vítimas e sensibilizar a sociedade sobre os impactos devastadores da violência contra as mulheres.

Objetivo: Criar um ambiente seguro para as mulheres, onde possam prosperar sem o medo constante da violência, permitindo-lhes focar em suas carreiras e negócios.

Metas Claras: Reduzir em 70% os casos de violência de gênero nos próximos cinco anos, oferecendo apoio jurídico e psicológico para pelo menos 90% das vítimas.

Como Mensurar o Progresso: Monitorar os índices de violência de gênero, avaliar a eficácia das leis implementadas e coletar dados sobre o número de mulheres que buscaram ajuda após a implementação das políticas de combate à violência.

Relevância: Um ambiente seguro é fundamental para que as mulheres desenvolvam suas carreiras e negócios sem medo, contribuindo assim para a economia e para a sociedade como um todo.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: 5 anos.

Estratégia 7: Desenvolvimento de Tecnologias Financeiras Inovadoras

Especificando a Estratégia: Investir em tecnologias financeiras inovadoras que facilitem o acesso das mulheres aos serviços bancários, crédito e investimentos, reduzindo assim as barreiras para a entrada no mercado financeiro.

Objetivo: Democratizar o acesso das mulheres aos serviços financeiros, permitindo-lhes gerenciar suas finanças, investir e iniciar negócios com facilidade.

Metas Claras: Aumentar em 80% o número de mulheres com contas bancárias nos próximos três anos, oferecer treinamento em tecnologia financeira para pelo menos 60% das mulheres em idade economicamente ativa.

Como Mensurar o Progresso: Avaliar o número de mulheres utilizando serviços financeiros online, analisar o crescimento dos negócios iniciados por mulheres após o treinamento em tecnologia financeira e coletar feedback sobre a facilidade de uso das plataformas financeiras.

Relevância: O acesso fácil a serviços financeiros é essencial para que as mulheres controlem suas finanças, invistam em seus negócios e participem plenamente da economia.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: 3 anos.

Estratégia 8: Educação Financeira nas Escolas

Especificando a Estratégia: Integrar a educação financeira nos currículos escolares, começando desde o ensino fundamental, para equipar as gerações futuras com conhecimentos sólidos sobre finanças pessoais e empreendedorismo.

Objetivo: Criar uma cultura de compreensão financeira desde cedo, capacitando as futuras gerações, independentemente do gênero, para tomar decisões financeiras acertadas.

Metas Claras: Implementar programas de educação financeira em 100% das escolas públicas e privadas nos próximos cinco anos, avaliando o progresso através de testes de alfabetização financeira aplicados regularmente aos estudantes.

Como Mensurar o Progresso: Analisar os resultados dos testes de alfabetização financeira, monitorar a inclusão da educação financeira nos currículos escolares e avaliar a compreensão financeira dos estudantes ao longo do tempo.

Relevância: A educação financeira nas escolas não apenas capacita as futuras gerações, mas também contribui para a criação de uma sociedade mais financeiramente consciente e equitativa.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: 5 anos.

Estratégia 9: Investimento em Pesquisas e Estudos de Gênero

Especificando a Estratégia: Financiar pesquisas e estudos de gênero para entender melhor as causas da desigualdade financeira, identificar lacunas nas políticas existentes e desenvolver estratégias mais eficazes para promover a igualdade de gênero.

Objetivo: Estabelecer uma base sólida de conhecimento sobre as questões de gênero no contexto econômico, orientando políticas e práticas para eliminar as disparidades financeiras.

Metas Claras: Financiar pelo menos 20 pesquisas de gênero por ano, publicar os resultados em revistas científicas respeitadas e utilizar as descobertas para informar políticas públicas e programas de intervenção.

Como Mensurar o Progresso: Avaliar a qualidade e a relevância das pesquisas financiadas, analisar como as descobertas são incorporadas às políticas existentes e monitorar o impacto das pesquisas na redução das desigualdades de gênero.

Relevância: Pesquisas detalhadas e específicas sobre questões de gênero são essenciais para entender a complexidade da desigualdade financeira, orientando assim políticas e práticas para promover uma sociedade mais justa e equitativa.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: 2 anos.

Estratégia 10: Identificação e Acompanhamento Psicológico/Comportamental para Superar Crenças Limitantes nas Finanças

Especificando a Estratégia: Implementar programas de identificação e acompanhamento psicológico e comportamental para ajudar as mulheres a reconhecer e superar crenças limitantes relacionadas às finanças. Estes programas devem ser acessíveis, culturalmente sensíveis e inclusivos para atender mulheres de diversas origens étnicas, sociais e culturais.

Objetivo: Proporcionar às mulheres ferramentas psicológicas e emocionais para identificar, compreender e superar crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, empoderando-as a tomar decisões financeiras mais confiantes e assertivas.

Metas Claras: Estabelecer programas de aconselhamento psicológico em escolas, locais de trabalho e centros comunitários para oferecer suporte emocional às mulheres.

Treinar profissionais de saúde mental para identificar e tratar questões psicológicas relacionadas a finanças.

Criar grupos de apoio para mulheres onde possam compartilhar experiências e estratégias para superar crenças limitantes.

Como Mensurar o Progresso: Realizar pesquisas para avaliar o aumento da autoestima e da confiança financeira nas mulheres que participaram dos programas de acompanhamento psicológico.

Monitorar a participação e o engajamento nos grupos de apoio ao longo do tempo.

Coletar depoimentos e histórias de mulheres que superaram suas crenças limitantes e alcançaram estabilidade financeira.

Relevância: A identificação e superação das crenças limitantes são fundamentais para capacitar as mulheres a alcançar a igualdade financeira. O acompanhamento psicológico oferece um espaço seguro para discutir questões relacionadas ao dinheiro, reduzindo o estigma associado a problemas financeiros e promovendo a saúde mental.

Tempo Médio para Alcançar o Objetivo: Esta estratégia demanda um esforço contínuo a longo prazo. No entanto, os benefícios tangíveis podem começar a ser observados dentro de 2 a 3 anos, com base na avaliação do progresso das mulheres participantes.

Implementar essas estratégias com diligência e comprometimento não apenas reduzirá significativamente o período de 230 anos estimado para alcançar a igualdade financeira de gênero, mas também criará uma sociedade mais justa, equitativa e próspera para todos. Juntos, podemos transformar a realidade das mulheres, capacitando-as a alcançar seus sonhos financeiros e contribuir plenamente para o desenvolvimento econômico e social de nosso país.

CONCLUSÃO

Em conclusão, ao analisar a jornada das mulheres em busca da igualdade financeira ao longo dos anos, fica claro que embora tenhamos progredido, ainda há um longo caminho a percorrer. Desde as crenças emocionais profundamente enraizadas que moldaram o comportamento financeiro das mulheres até os marcos históricos como o Estatuto da Mulher Casada que lhes concedeu autonomia financeira, cada passo foi uma batalha conquistada.

Os desafios contemporâneos, desde a disparidade salarial até os estereótipos de gênero no mundo empresarial, continuam a ser obstáculos significativos. No entanto, ao implementar estratégias abrangentes que incluem educação financeira, acesso equitativo ao mercado de trabalho, apoio ao empreendedorismo feminino, fortalecimento da rede de apoio social, incentivo à participação política das mulheres, combate à violência de gênero, desenvolvimento de tecnologias financeiras inovadoras, educação financeira nas escolas, investimento em pesquisas e estudos de gênero, além acompanhamento psicológico e comportamental para ajudar as mulheres a reconhecer e superar crenças limitantes relacionadas às finanças; podemos acelerar o caminho para a igualdade.

A estimativa de 230 anos para atingir a paridade financeira entre os gêneros é inaceitável. Cada um de nós tem o poder de desafiar as normas, de criar um ambiente onde as mulheres não apenas sobrevivam financeiramente, mas

prosperem. Ao adotar uma abordagem multifacetada que inclui educação, políticas inclusivas e uma mudança cultural profunda, podemos não apenas reduzir essa estimativa, mas finalmente alcançar um mundo onde a igualdade financeira não seja apenas uma aspiração, mas uma realidade para todas as mulheres.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil – Estatísticas de Gênero. Disponível em :<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/genero/20163-estatisticas-de-genero-indicadores-sociais-das-mulheres-no-brasil.html?=&t=resultados>

IBGE: Mulheres Somavam 52,2% da população no Brasil em 2019. Publicado em 26/08/2021 por Alanda Gandra – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro, Disponível em:<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-08/ibge-mulheres-somavam-522-da-populacao-no-brasil-em-2019>

Participação de Mulheres no Mercado de Trabalho é 20% inferior a dos Homens. Publicado em 08/03/2022 por Nathalie Hanna Alpaca – CNN – Rio de Janeiro. Disponível em:<https://www.cnnbrasil.com.br/business/participacao-de-mulheres-nomercado-de-trabalho-e-20-inferior-a-doshomens/>

Mais endividadas, cresce o número de mulheres brasileiras que chefiam seus lares. Publicado em 06/03/2020 por Guia dos Bancos Responsáveis. Disponível em: <https://guiadosbancosresponsaveis.org.br/deolho-nos-bancos/2020/dia-das-mulheres-2020/>

Como ensinar meninas a buscarem seu poder de conquistar a liberdade financeira desde a infância. Publicado em 08/03/2021 por Meu Bolso em Dia. Disponível em: <https://meubolsoemdia.com.br/Materias/ninguem-segura-essa-mulher>

Psicologia e dinheiro: O impacto das emoções nas decisões financeiras. Publicado em 29/09/2023 por Gabriel Riva. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/mais/pagbank/2023/09/29/impacto-emoco-es-decisoes-financeiras.htm>

KLONTZ, Brad e Ted. A Mente Acima do Dinheiro. 2ª edição. Figurati. 2017.

HOUSEL, Morgan. A Psicologia Financeira. 1ª edição. HarperCollins. 2021.

MEIRELLES, Valéria Maria. Atitudes, crenças e comportamentos de homens e mulheres em relação ao dinheiro na vida adulta. PUC-SP. 2012. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/15216/1/Valeria%20Maria%20Meirelles.pdf>